

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО ХОЛАНГИТА НА ФОНЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

Нормаматов Б.П.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются современные подходы к оптимизации хирургического лечения острого гнойного холангита, развивающегося на фоне холедохолитиаза. Проведен анализ различных методов декомпрессии желчевыводящих путей, включая эндоскопические, лапароскопические и открытые хирургические вмешательства. Особое внимание уделено выбору тактики лечения в зависимости от степени воспалительных изменений, выраженности интоксикации и функционального состояния печени. Представлены критерии для определения оптимального метода хирургического вмешательства, позволяющие снизить риск послеоперационных осложнений и улучшить прогноз у пациентов.

Ключевые слова: острый гнойный холангит, холедохолитиаз, хирургическое лечение, эндоскопическая декомпрессия

OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE PURULENT CHOLANGITIS ASSOCIATED WITH CHOLEDOCHOLITHIASIS

Normamatov B.P.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article discusses modern approaches to optimizing surgical treatment of acute purulent cholangitis that develops against the background of choledocholithiasis. The analysis of various methods of decompression of the biliary tract, including endoscopic, laparoscopic and open surgical procedures, was carried out. Special attention is paid to the choice of treatment tactics depending on the degree of inflammatory changes, the severity of intoxication and the functional state of the liver. The criteria for determining the optimal method of surgical intervention are presented, which can reduce the risk of postoperative complications and improve the prognosis in patients.

Keywords: acute purulent cholangitis, choledocholithiasis, surgical treatment, endoscopic decompression

ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ ФОНИДА ЎТКИР ЙИРИНГЛИ ХОЛАНГИТНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Нормаматов Б.П.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада холедохолитиаз фонида ривожланадиган ўткир йирингли холангитни жарроҳлик йўли билан даволашни оптималлаштиришнинг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилган. Ўт йўллари декомпрессия қилишнинг турли усуллари, шу жумладан эндоскопик, лапароскопик ва очик жарроҳлик аралашувлари таҳлил қилинган. Яллиғланиш ўзгаришларининг даражаси, интоксикациянинг оғирлиги ва жигарнинг функционал ҳолатига қараб даволаш тактикасини танлашга алоҳида эътибор қаратилди. Операциядан кейинги асоратлар хавфини камайтириш ва беморларда прогнозни яхшилаш имконини берувчи жарроҳлик аралашувининг оптимал усулини аниқлаш мезонлари тақдим этилган.

Калит сўзлар: ўткир йирингли холангит, холедохолитиаз, жарроҳлик даволаш, эндоскопик декомпрессия

Введение. Острый гнойный холангит, возникающий на фоне холедохолитиаза, представляет собой серьезное воспалительное заболевание желчных протоков, сопровождающееся высокой летальностью, достигающей до 60% по данным различных авторов. В последние 15 лет наблюдается рост частоты выявления этого заболевания, что связано с увеличением числа воспалительных и опухлевых заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны [1, 5, 12, 14].

Основной целью лечения острого гнойного холангита является быстрая декомпрессия желчных протоков для предотвращения септического шока и тяжелого сепсиса. Совершенствование методов диагностики и лечения, включая малоинвазивные вмешательства и этапную хирургическую тактику,

способствовало улучшению результатов терапии. Однако, несмотря на достижения, летальность остается значительной, что подчеркивает необходимость дальнейшей оптимизации хирургических подходов [2, 4, 7, 15].

Исследования, проведенные в разных странах, подтверждают актуальность данной проблемы. Так, работы российских ученых, таких как Багненко С.Ф. и соавторов, указывают на рост частоты острого гнойного холангита. Украинские исследователи, включая Сипливого В.А. и коллег, акцентируют внимание на необходимости совершенствования хирургических методов лечения [10, 16]. Таким образом, оптимизация хирургического лечения острого гнойного холангита на фоне холедохолитиаза остается актуальной задачей современной медицины, требующей дальнейших исследований и внедрения эффективных терапевтических стратегий [3, 6, 8, 9].

Целью исследования является оптимизация хирургического лечения острого гнойного холангита на фоне холедохолитиаза путем совершенствования диагностических критериев, выбора рациональной хирургической тактики и применения малоинвазивных методик для снижения частоты послеоперационных осложнений и летальности.

Материалы и методы исследования. Анализ подвергались случаи лечения пациентов с острым холангитом, поступивших в хирургическое отделение Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Самаркандского филиала (РНЦЭМП СФ) в период с 2018 по 2024 года включительно. В соответствии с целью и задачами исследования было сформировано 2 группы исследуемых:

I – больные, находившиеся на лечении с 2018 по 2020 гг. включительно – ретроспективная часть работы (группа сравнения). Это больные, которые оперированы по поводу острого гнойного холангита, различной этиологии.

II – больные, находившиеся на лечении с 2021 по 2024 гг. – проспективная часть работы (основная группа). Это больные, которые оперированы на основе разработанного нами алгоритма лечения больных острым холангитом.

Острый гнойный холангит как осложнение ЖКБ развился вследствие холедохолитиаза и хронического калькулёзного холецистита у 91 (31,6%), острого калькулёзного холецистита и холедохолитиаза у 197 (68,4%) больных, причем острый деструктивный холецистит осложнился различными формами перитонита у 54 пациентов (разлитой 7, местный 47) (табл. 1).

Таблица 1.

Клиническое течение острого гнойного холангита при осложнении ЖКБ

Осложнение ЖКБ		Основная группа (n=196)	Группа сравнения (n=92)	Всего (n=288)
хронический калькулёзный холецистит + холедохолитиаз		59 (30,1%)	32 (34,8%)	91 (31,6%)
острый деструктивный холецистит + холедохолитиаз		137 (69,9%)	60 (65,2%)	197 (68,4%)
в т.ч. перитонит	разлитой	12	3	15
	местный	21	18	39
Всего		196	92	288

В качестве инструментальных методов исследования в данном исследовании использовались лучевые и эндоскопические методы, которые играют ключевую роль в диагностике и оценке состояния пациентов с острым гнойным холангитом.

Для устранения билиарной гипертензии у больных использовался широкий арсенал хирургических методов: от малоинвазивных до традиционных открытых операций. Характер выполненных оперативных вмешательств представлен в таблице 2.

Как следует из данных таблицы 2, оперативные вмешательства выполнялись как в одноэтапном, так и в двухэтапном формате. В группе сравнения преобладали одноэтапные операции, составляя 93,5% случаев. В основной группе также доминировали одноэтапные вмешательства (64,8%), однако их значительная часть была представлена гибридными операциями (58,7%). Среди них наиболее часто выполнялись эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литэкстракцией из общего желчного протока (холедоха) и холецистэктомия, как лапароскопическим (59,1%), так и открытым способом (40,9%).

Таблица 2.

Выполненные оперативные вмешательства в исследуемых группах

Группа сравнения (n=92)			Основная группа (n=196)			
Операции		абс. (%)	Операции		абс. (%)	
Одноэтапные вмешательства (n=86) (93,5%)	ОХЭ + наружное дренирование ЖП	30 (32,6%)	Двух этапные вмешательства (n=69) (35,2%)	ЭПСТ → ЭНБД → ЛХЭ	48 (24,5%)	
	Холецистолитотомия + холецистостомия	43 (46,7%)		ЭПСТ → ЭНБД → ОХЭ	21 (10,7%)	
	ОХЭ + наружное дренирование ЖП, санация и дренирование брюшной полости	3 (3,3%)	Одноэтапные вмешательства (n=127) (64,8%)	ОХЭ + наружное дренирование ЖП, санация и дренирование брюшной полости	12 (6,1%)	
	ЛХЭ + дренирование ЖП через пузырный проток	6 (6,5%)		Гибридные операции		115 (58,7%)
	ОХЭ без декомпрессии ЖП	1 (1,1%)		в т.ч.	ЭПСТ + ЛХЭ	68 (59,1%)
	ЛХЭ без декомпрессии ЖП	3 (3,3%)			ЭПСТ + ОХЭ	47 (40,9%)
Двух этапные вмешательства (n=6) (6,5%)	ЭПСТ → ЛХЭ	2 (2,2%)				
	ЭПСТ → ЭНБД → ЛХЭ	1 (1,1%)				
	ЭПСТ → ОХЭ	3 (3,3%)				

Ведение пациентов с гнойным холангитом в группе сравнения по Токойской классификации (2013, 2018) предполагало индивидуализированный подход, основанный на степени тяжести заболевания. Хирургическое вмешательство откладывали до стабилизации состояния пациентов, особенно при тяжёлой степени (Grade III).

Включение плазмафереза в сочетании с непрямой электрохимической оксигенацией и озонированием (ПФ с НЭХО+O₃) в программу периоперационного ведения пациентов в основной группе с гнойным холангитом и холемическим эндотоксикозом позволило значительно улучшить клинические результаты лечения. Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность данной методики в устранении эндогенной интоксикации, снижении риска развития полиорганной недостаточности и улучшении показателей гомеостаза.

Результаты исследования. Расширение показаний к гибридным операциям и операциям Rendezvous отрицательно не сказались на продолжительности хирургического вмешательства. Напротив, этот показатель уменьшился. В 2 раза по сравнению с контролем сократилась длительность стационарного лечения после операции – с 7,2±1,2 до 5,9±0,3 дня.

Уменьшение травматичности хирургического доступа с ранней активацией оперированных больных, способствовали двукратному сокращению длительности послеоперационной реабилитации.

По сравнению с предыдущими годами работы больным с острым холангитом мы заметно сократили показания к операциям из традиционного широкого доступа. Это обстоятельство в совокупности со снижением частоты ранних послеоперационных осложнений положительно сказалось и на частоте случаев выписки больных из стационара – этот показатель снизился в 5 раз

По сравнению с 2018–2020 гг. частота послеоперационных осложнений снизилась с 26,8% до 6,1%, то есть почти в 4,5 раза, а летальность уменьшилась в 3 раза. Существенно снизились гнойно – септические осложнения с 15,2% до 2,4%, реже стали встречаться такие осложнения, как желчеистечение (в 3,5 раза) и желчный перитонит.

В 4 (4,3%) случаях в группе сравнения причиной летального исхода стала полиорганная недостаточность у пациентов с тяжелой степенью холангита и холемического эндотоксикоза и в 1 (1,1%) случае причина летального исхода было перфорация стенки двенадцатиперстной кишки, далее забрюшинная флегмона и гнойно – септическое осложнение. В 4 (2,0%) случаях в основной группе

причиной летального исхода также был тяжелый холемический эндотоксикоз. Из них в одном случае летальный исход наступил после открытой холецистэктомии с наружным дренированием холедоха, ещё в одном случае причина летального исхода был тотальный панкреонекроз после ЭПСТ, а в двух случаях — на первом этапе лечения после антеградной холангиографии у пациентов с рубцовой стриктурой гепатикохоледоха и тяжелым холангитом (GIII). Следует отметить, что в этих трёх случаях пациенты не проходили сеансы плазмафереза в сочетании с НЭХО.

У 9 пациентов с гнойно-септическими осложнениями, такими как поддиафрагмальный и подпечёночный абсцессы, в 4 случаях удалось выполнить пункцию и дренирование гнойной полости под ультразвуковым контролем. В 5 случаях абсцесс был вскрыт хирургическим методом: по Мельникову – в 1 случае при поддиафрагмальном абсцессе и через правый подреберный доступ – при подпечёночном абсцессе.

В 1 случае холемическое кровотечение удалось купировать консервативной терапией. Также консервативное лечение проводилось пациентам с нагноением остаточной полости (1 больному) и послеоперационной раны (3 больным).

В основной группе пациентов при развитии местных осложнений после оперативных вмешательств повторные операции потребовались лишь двум больным.

У одного пациента после гибридной операции (ЭПСТ + ЛХЭ) из-за соскальзывания клипсы с культи пузырного протока была выполнена лапаротомия с перевязкой пузырного протока. Другому пациенту с нагноением остаточной полости после эхинококкэктомии потребовалась черепножонная пункция и дренирование остаточной полости под контролем УЗИ.

У 3 пациентов с гнойно-септическими осложнениями санация гнойного очага выполнена под ультразвуковой навигацией.

В остальных 6 случаях осложнения удалось купировать консервативной терапией и динамическим наблюдением при наличии наружного желчеистечения.

Выводы: Анализ результатов лечения пациентов с острым гнойным холангитом показал, что ведущим фактором летальности является выраженная билиарная эндотоксемия, обусловленная системной воспалительной реакцией на фоне обструкции желчных путей и инфицирования желчи. Наибольшая частота летальных исходов (4,5%) и местных осложнений (18,7%) отмечена после выполнения экстренных одноэтапных радикальных вмешательств, что связано с высокой операционной травматичностью, значительной интраоперационной бактериальной контаминацией и неспособностью организма пациента адекватно компенсировать последствия эндотоксемии в условиях тяжелого септического процесса.

Гибридные вмешательства при остром холангите лёгкой и средней степени тяжести на фоне холедохолитиаза и прорыва эхинококковых кист в желчные протоки являются приемлемой и безопасной альтернативой традиционному двухэтапному лечению. Этапное хирургическое лечение при тяжёлой степени гнойного холангита и билиарной эндотоксемии с применением предварительных декомпрессивных вмешательств на желчевыводящих путях позволило купировать холестаза и гнойную интоксикацию, а также улучшить результаты радикальных операций. Применение дифференцированного хирургического подхода в данных группах способствовало снижению частоты осложнений с 26,8% до 6,1%, сокращению сроков госпитализации и повышению качества жизни пациентов.

Список литературы:

1. Kiriyama S, Kozaka K, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA, Gabata T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):17–30. doi:10.1002/jhbp.512
2. Davlatov SS, Kasimov SZ. Extracorporeal methods in suppurative cholangitis. *American Journal of Medicine and Medical Sciences.*
3. Davlatov SS, et al. Innovative technologies in treatment of purulent cholangitis. *International medical publication.*
4. Miura F, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Asbun HJ, Pitt HA, et al. Tokyo Guidelines 2018: initial management of acute biliary infection. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):31–40. doi:10.1002/jhbp.509
5. Mayumi T, Okamoto K, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Schlossberg D, et al. Tokyo Guidelines 2018: antimicrobial therapy for acute cholangitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):3–16. doi:10.1002/jhbp.518
6. ASGE Standards of Practice Committee, Buxbaum JL, Abbas Fehmi SM, Sultan S, et al. ASGE guideline on choledocholithiasis. *Gastrointest Endosc.* 2019;89(6):1075–1105. doi:10.1016/j.gie.2018.10.001
7. Solomkin JS, Mazuski JE, Bradley JS, Rodvold KA, Goldstein EJ, Baron EJ, et al. Diagno-

sis and management of intra-abdominal infection. *Clin Infect Dis*. 2010;50(2):133–164.

8. Satake M, et al. Three-day antibiotic treatment for acute cholangitis due to choledocholithiasis. *Int J Infect Dis*. 2020;92:37–42.

9. Boerma D, Rauws EA, Keulemans YC, et al. Wait-and-see vs laparoscopic cholecystectomy after ERCP. *Lancet*. 2002;360:761–765.

10. Williams EJ, Green J, Beckingham I, et al. Guidelines on management of common bile duct stones. *Gut*. 2008;57:1004–1021.

11. Gianawati I, Sulaiman A, Lesmana LA, et al. Diagnostic approach and treatment of choledocholithiasis. *Indones J Gastroenterol Hepatol Dig Endosc*. 2004.

12. Kravtsiv MI. Treatment of choledocholithiasis: review of clinical trials. *Emergency Journal*. 2024.

13. Davlatov SS, et al. The importance of ultrasound and CT in determining bile duct obstruction. *ResearchGate*.

14. Choday S, Alsheikh J, Vyas N. Management of acute cholangitis and choledocholithiasis. 2026.

15. Affan RA. Classification and management of acute cholangitis. *Panamerican J Trauma Crit Care Emerg Surg*. 2022.

16. Liu CL. Acute cholangitis: surgical treatment. *World J Surg*. 2001.

Для цитирования: Нормаматов Б.П. Оптимизация хирургического лечения острого гнойного холангита на фоне холедохолитиаза // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 155–159. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20036885>